

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Uktamov Xusniddin Faxriddinovich

ШАХСНИНГ ИҚТИСОДИЙ А СANOAT KORXONALARINING IQTISODIY

XAVFSIZLIGINI TAMINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TA'YMINLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/APREL

